

TA'LIM TIZIMINI SOTSIAL BOSHQARISH MEXANIZMLARI

Kozimjon Qosimov

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti o'qituvchisi

Bugun Yangi O'zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar haqida to'liqlanib so'zlamalikning iloji yo'q. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida o'tkazilayotgan tub islohotlarning mazmuni bugungi kunda ta'lim jarayonini loyihalashga yangicha yondashuv bilan boyib bormoqda. Ta'limga zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali boshqarish va qo'yilgan o'quv maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlaydi. Ta'lim tizimidagi sifat degan tushunchaga ma'lum vaqt oralig'ida tez sur'atlar bilan rivojlanib boruvchi tushuncha deyiladi. Ta'lim sifati, birinchi navbatda, o'quvchilarning ta'lim yutuqlariga, an'anaviy o'quv dasturlari va standartlarida islohotlarni amalga oshirishga qaratilgan.

Ta'lim tizimining rivojlanishi yangi bozor sharoitlarida ancha murakkab muammolarni yuzaga keltiradi, ularni sotsiologik tadqiqot qilish ta'lim sotsiologiyasining muhim va aktual masalalaridan hisoblanadi. Shunday qilib, ta'lim tizimining gumanizatsiyasi va demokratizatsiyasi, o'quv yurtlarining mustaqilligini, avtonomligini kengaytirish, davlat o'quv yurtlarini xususiylar bilan birga olib borish, pulsiz va pulli o'qitishlar va boshqa jiddiy yangi kiritishlarni uyg'unlashtirish vatanimiz ta'lim tizimi ishiga butkul ijobiy ta'sir ko'rsatdi, uning shakli va usullarining turli tumanligini kuchaytirdi, novatorlik va hokazolar uchun yo'l ochildi.

Ma'lumki, ta'lim sotsiologiyasida ta'lim tizimini sotsial boshqarish mexanizmlari sotsiologik jihatdan tadqiq etiladi. Chunki ta'lim sotsiologiyasi ta'lim va sotsiumning chuqur va mustaqil o'zaro bog'liqligini tan olishdan kelib chiqadi. Bir tomondan, aynan ijtimoiy sharoitlar va omillar bevosita ta'lim tizimining xususiyati,

turini aniqlaydilar va shuning uchun ta'limning optimal tizimiga erishish uchun mos ijtimoiy dastlabki shart-sharoitlar va fikrlar zarurdir; boshqa tomondan, ushbularning kerakli o'zgarishsiz ta'lim tizimini mukammallashtirmasdan turib, erishib bo'lmaydi.

Ta'limning ijtimoiy roli va ijtimoiy funktsiyalariga bag'ishlangan sotsiologik tadqiqot juda muhimdir. Odatda, quyidagi muhim funktsiyalar ajralib turadi: a) madaniyatni tarqatish va avloddan-avlodga ko'rsatish funktsiyasi; b) jamiyat madaniyatini saqlovchi va generator funktsiyasi; c) ijtimoiy tanlov (seleksiya), jamiyat a'zolarini differentsiatsiyalash funktsiyasi; d) ijtimoiy madaniyat o'zgarishlari funktsiyasi, ayni paytda aynan ta'lim tizimida yangi texnologiyalarni tadbiq, qilishga va uning madaniyatini boyitishga yo'naltirilgan ko'plab yangi fikrlar, nazariyalar, ihtirolar ishlab chiqilmoqda.

Jamiyat taraqqiyoti va yashash faoliyati uchun bugungi kunda ta'lim institutining alohida, mustasno o'rni va ahamiyating to'la isbotlab o'tirishning keragi bo'lmas kerak. Sog'liqni saqlash institutlari qatorida u jamiyat hayotining barcha tomonlariga bevosita va eng jiddiy tarzda ta'sir ko'rsatadi, uning ilmiy, texnologik, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy ahloqiy va boshqa holatlarini aniqlaydi. Bugungi kunda har qadamda yuqori va sifatli bilimga ega bo'lmasdan turib, jamiyat munosib kelajakka erisha olmaydi deb tan olinmoqda. Shu bilan birga zamonaviy fan, madaniyat va informatika sohasida erishilgan katta imkoniyatlar bilan ularni jamiyat hayotiga tadbiq qilish o'rtasidagi katta uzilish faqatgina alohida bir davlatda emas, balki butun jahon miqyosida ham ta'lim sifati va darajasini oshirish va kengaytirish asosida bartaraf qilinshi mumkin. Ta'lim – shaxsning yashash faoliyati va ijtimoiylashtirishning turli tabaqalari rivojlanishi va shakllanishida hammadan ham boshlang'ich va shu sababdan zarur bo'lgan asosiy omildir. Shaxsning ijtimoiy statusini aniqlashda, jamiyat ijtimoiy tuzilishini takror ishlab chiqarish va rivojlanishida, ijtimoiy tartib va barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda, ijtimoiy nazoratni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etish unga xosdir.

“Oliy o'quv yurtlari sotsial boshqaruvining asosiy vazifasi professor-o'qituvchilar va talabalar uchun muhim bo'lgan mehnat va o'qish sharoitlarini yaratib berish va ularning doimiy ravishda takomillashuvi hamda ushbu sharoitning ta'lim

sifatini oshirishga ijobiy ta'siriga erishishdan iboratdir. Oliy ta'limning mazmuni, umumiy hajmi Bahosi maqsadi mamlakatimizda demokratik islohotlarning chuqurlashuvi bilan chambarchas bog'liqdir. Kadrlar tayyorlash birinchi darajali ijtimoiy-iqtisodiy muammo bo'lib, u avvalo shaxs, jamiyat va iqtisodiy taraqqiyot bilan uzviy bog'liqdir"[1, 99].

Boshqaruv jarayonida sotsial texnologiyalarning ma'no va mazmunini aniqlash zaruriyati tug'iladi. Sotsial texnologiyalarning mohiyatini tavsiflashda ko'pchilik olimlarning fikrlari turli xil ko'rinadi. Lekin, K.Popper sotsial texnologiya - nazariy xulosalarni amaliy faoliyatga ko'chirish, deb hisoblaydi.

Avvalo boshqaruv ma'lum bir maqsadga qaratilgan bo'lishi kerak. Insonning har qanday faoliyatining yo'nalishini, xarakterini uning ko'zlagan maqsadi belgilaydi. Maqsad esa huddi qonundek ong ostiga ta'sir qilib, harakatning sifatini va usulini belgilaydi. Demak ko'rinib turibdiki boshqarish ham inson faoliyatining o'ziga xos sohasidir. Shunday qilib, zamonaviy metodologiyalarga muvofiq ijtimoiy ta'limni vakolatli tashkil etish xodimlarning malakasini oshirishga va ularning ish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Agar siz jamoangizning muvofiqlashtirilgan va samarali ishlashini ta'minlashni istasangiz, bu yondashuv ajralmas o'quv vositasiga aylanadi.

Yuqoridagi fikrlarning mohiyati shundaki, boshqarishda maqsadni to'g'ri, aniq belgilash uning natijasining samarador va yuqori bo'lishiga turtki bo'ladi. Shu vaqtgacha, bu sohada bajarilgan tadqiqotlar quyidagi xulosalarni berishga olib keldi: Sotsial texnologiya - bu maqsadii yo'naltirilgan, oldindan belgilab qo'yilgan rejalar, dasturlar va loyihalarning ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan majmuaviy ketma-ket tuzilgan va amalga oshiriladigan operatsiyalardan (amallardan) iboratdir. Umuman, sotsial texnologiyalar ikki xil shaklda namoyon bo'ladi:

1. Har qanday tizimning strukturaviy elementi va texnologik jarayonni bajarishga mo'ljallangan dasturiy mahsuloti sifatida.

2. Qo'yilgan maqsadni amalga oshirish bilan bogliq bo'lgan faoliyat sifatida. Sotsial texnologiya - boshqaruv mexanizmining asosiy elementi bo'lib, boshqaruv maqsadini amalga oshirish jarayonidir. Sotsial texnologiya boshqaruvdagi kibernetik

tizimning asosiy qismidan iborat bo‘lib, yechimlar sotsiologik hamda matematik usullar orqali elektron vositalar yordamida bajariladi.

Xulosa qilib aytganda ta’lim muassasalari faoliyatini maqsadli boshqarish yosh avlod tarbiyasida, o‘quv-uslubiy faoliyatni modernizatsiyalash hamda innovatsion texnologiyalarni joriy qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan istiqbolli vazifalar, o‘zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi. Chunki ushbu sohadagi islohotlarni yanada keng ko‘lamda davom ettirish davr talabidir.

Adabiyotlar:

1. Alikariyeva A.N. Ta’lim sotsiologiyasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2023.-
2. Kasimov, K. I., & Egamnazarov, A. I. (2023). FAMILY IS ONE OF THE IMPORTANT FACTORS IN THE FORMATION OF ENTREPRENEURIAL QUALITIES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 3(1), 18-25.
3. Egamnazarov, A., & Kasimov, K. (2023). THE ROLE OF FOREIGN BUSINESSMEN IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE FERGHANA VALLEY AT THE END OF THE 19TH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY. *Science and innovation*, 2(A1), 187-191.
4. Karimov, U. (2024). SOCIAL PROJECT: DEVELOPMENT TECHNOLOGY. *INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2024*, 3(35), 13-17.